

poetik folklorining janriy tarkibi va badiiyati" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasini yoqlab, filologiya fanlari doktori ilmiy darajasiga erishdi hamda professorlik unvonigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Bolalar folkloriga doir ushbu fundamental tadqiqot olimning uzoq kuzatuvlari va chuqur tahlillari asosida yuzaga keldi.

Oxunjon Safarov salkam yarim asrga yaqin muddat davomida o'zbek bolalar folkloriga doir materillarni to'plab, turli to'plamlarga darj qildi. Buxoro, Navoiy, Samarqand, Qashqadaryo, Surxandaryo, qisman Xorazm va Turkmaniston Respublikasining Farob tumani hamda Chorjo'y shaharlari va qishloqlarida bolalar folkloriga doir kuzatish ishlarini olib bordi, yozib oldi. Natijada shu yillarda (XX asrning 70-80-yillarida) yigirma ming satr atrofida bolalar qo'shiqlari, mingdan ziyod bolalar o'yinlari to'plandi. 10580 satrni o'z ichiga olgan "Boychechak", 3000 satrga yaqin "Alla-yo alla", 1000 tacha o'yindan iborat "Chittigul" (2005), o'yinlar tasnifi aks yetgan "O'zbek xalq bolalar o'yinlari" (2011) to'plamlari o'zbek folklori xazinasini boyitdi. To'plangan manbalar asosida uch tomlik "O'zbek folklori ocherklari" fundamental tadqiqotining birinchi jildi uchun "Bolalar folklori" bo'limini yozib berdi. O'zbek bolalar folklorining alla, aytim-olqish, bolalar taqvimini va marosimi qo'shiqlari hamda bolalar o'yinlaridan tanlab olingan bir qator namunalari rus va ingliz tillariga tarjima qildirib, "Oyning ikki pallasi" (Toshkent), "O'zbek xalq qo'shiqlari" (Leningrad), "O'zbek xalq ijodiyoti javohirlari" (mazkur to'plamlar rus va ingliz tillarida nashr yetilgan) to'plamlarida chop etilishiga muvaffaq bo'ldi.

Olimning bolalar adabiyoti va folkloriga doir izlanishlarini bepoyon ummonga qiyos etsa bo'ladi. Yuqorida keltirganlarimiz dengizdan tomchi xolos. Shunday ekan, ularni tadqiq va tahlil etish o'zbek adabiyotshunosligi va folklorshunosligi oldidagi dolzarb masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov O. Buxoro folklorini to'plash va o'rganish tarixidan. – T., O'zbek tili va adabiyoti. 2003-yil, 1-son. 10-bet.
2. Safarov O. Alla-yo alla. –Toshkent: "O'qituvchi", 1999.
3. Safarov O. Folklor – bebaho xazina. –Toshkent: "Muharrir", 2010.
4. Safarov O. To'y muborak, yor-yor. –Toshkent: "Ma'naviyat", 2000.
5. O'rayeva D. Oxunjon Safarov. –Toshkent: "Muharrir", 2010.

TABAQALASHTIRILGAN IJODIY TOPSHRIQLAR USTIDA ISHLASH METODIKASI

M.Hakimova

BuxDU katta o'qituvchisi

B.Yuldashev

BuxDPI o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: topshiriq, ijodiy topshiriq, tabaqalashgan ijodiy topshiriq, ijodiy faoliyat

Boshlang'ich ta'lim uzluksiz ta'limning asosiy tarkibiy qismi ekan, boshlang'ich maktab ostonasidan o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodkorlikka o'rgatish bugungi kunning eng muhim masalalaridan biridir.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchining mustakil fikrlash ko'nikmasini, ijodiy faoliyatini tarkib toptirishda ijodiy topshiriqlarning o'rni benihoya katta. Bunday ijodiy topshiriqlar jumlasiga quyidagi ko'rinishdagi topshiriqlarni kiritish mumkin:

- umumiy qonuniyatni topishga doir topshiriqlar;
- matematik tushunchalar (sonlar, ifodalar, geometrik figuralar va boshkalar)ni tizimlashtirishga doir topshiriqlar;
- muammoli topshiriqlar;
- matematik obyektlarning shakllarini almashtirishga oid topshiriqlar;
- turli usullarda yechish mumkin bo'lgan masala-topshiriqlar;
- ortiqcha ma'lumotga ega masala-topshiriqlar;
- sharti yetarli bo'lmagan masala-topshiriqlar;

o'quvchilar tomonidan mustaqil misol, masala, tenglama, tengsizliklarni tuzishga oid topshiriqlar;

standart b o'lmagan topshiriqlar.

Albatta ushbu topshiriqlar o'quvchilar uchun qiziqarli b o'ladi, agar topshiriqlar didaktik tamoyillar talablariga muvofiq tuzilgan bulsa. Bunday tamoyillardan biri o'quvchining induvidial xususiyatini hisobga olishdir. O'qvchiga induvidial yondashishni yo'lga qo'yishning bir vositasi bu tabaqalashtirilgan ta'limdir.

Kuzatishlar va tajribalar shuni ko'rsatadiki, ijodiy topshiriqlar ustida tabaqalashtirilgan holda ishlash o'quvchining o'zlashtirishiga yaxshi samara beradi.

Sinf o'quvchilari shartli ravishda uchta guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni, ikkinchi guruhga «o'rta» bahoda o'zlashtiruvchi o'quvchilarni, uchinchi guruhga «yaxshi» va «a'lo» bahoda o'zlashtiruvchi o'quvchilarni kiritish mumkin. Albatta bu shartli bo'linish, bir guruhdan ikkinchi guruhga o'quvchi o'tishi mumkin(uning o'zlashtirishiga bog'liq bo'ladi). Quyida bir necha tabaqalashtirilgan ijodiy topshiriqlar bo'yicha ishlash texnologiyasini beramiz.

1-misol. Ifoda qiymatini hisobla.

$$100-(75-55)+80 \quad (420-300):(90:30)+15$$

$$600+(20+20) \cdot 4 \quad (55+45)-(890-870):2$$

1-guruh uchun topshiriq. Amallar tartibi qoidalarini esla va ifoda qiymatlarini hisobla.

2-guruh uchun topshiriq. Ifodalarni 2 guruhga ajrat va ularning qiymatlarini hisobla.

3-guruh uchun topshiriq. Ifodalarni qanday xususiyatlariga qarab ikkita guruhga ajratish mumkinligini aniqla. Ularning qiymatlarini hisobla.

2-misol Tenglamalarni yeching.

$$2000+x=3564 \quad x+865=1000$$

$$7002-x=5343 \quad x-517=415$$

1-guruh uchun topshiriq. Tenglamalarni yech.

2-guruh uchun topshiriq. Tenglamalarni yech va ularni tekshir. Qanday qoidaga asoslanib yechganingni tushuntir.

3-guruh uchun topshiriq. Tenglamalarni uchta guruhga ajrat. Har bir guruh tenglamasi qanday qoidaga asoslangan holda yechilishini tushuntir. Ayirish amali bilan berilgan tenglamadagi yechim chegaralarini aniqla.

3-misol. Quyidagi masala berilgan. «Maktab hovlisida 6ta topshirik o'gil bola va 3ta qiz bola o'ynayotgan edi. 5 o'quvchi uyinni tark etdi. Nechta bola qoldi?»

1-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Masalani yana boshqa usulda yechish mumkinligini o'ylab ko'r.

2-guruh uchun topshiriq. Masalani 2 usul bilan yech. Yechimlarni taqqosla.

3-guruh uchun topshiriq. Masala shartini shunday o'zgartirki, masala 3 usul bilan yechilsin va masalani uch usul bilan yech.

Agar aynan bitta masalani yechishning turli usullari mavjud bo'lsa (yoki topilsa), ulardan qulayini topish muammosi tug'iladi. Misol tariqasida Quyidagi masalani keltiramiz. «Bog' tugri to'rtburchak shaklida bo'lib, uning eni 200 metr va perimetri 1000 metrga teng. Bogning buyini toping.». Masalani yechish usullari Quyidagicha bo'ladi.

$$1\text{-usul: } 1) 200+200=400(\text{m}) \quad 2\text{-usul: } 1) 1000:2=500(\text{m})$$

$$2) 1000-400=600(\text{m}) \quad 2) 500-200=300(\text{m})$$

$$3) 600:2=300(\text{m})$$

Ushbu masala-topshiriq o'quvchilarga tabaqalashtirilgan holda Quyidagi variantlarda berish mumkin.

1-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Boshqa usulda yechish yo'lini o'ylab ko'r.

2-guruh uchun topshiriq. Masalani turli usullarda yech. Yechimlarni tekshirib ko'r.

3-guruh uchun topshiriq. Masalani turli usulda yech. Qulay usulni tanla. Masala savolini shunday o'zgartirki, unda bo'ning yuzi kelib chiqsin.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida mazmunan bir xil, ammo yechish usullari turlicha bo'lgan shunday masalalar uchraydiki, ularni yechish o'quvchidan ancha ijodiy fikrlash talab etadi. Misol tariqasida 4-sinf o'quvchilariga mo'ljallangan Quyidagi masalani keltiramiz. «Yuzi 100m² bo'lgan tugri to'rtburchakning tomonlari uzunliklari qanday bo'lishi mumkin?» Albatta bu masala yechimi faqat natural sonlar to'plamida

Ushbu masala tabaqalashtirilgan holda Quyidagi guruhlariga topshiriladi:

1-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Masala yechimlarining hamma hollarini topishga harakat qil.

2-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Masalaning barcha yechimi hollarini keltir.

3-guruh uchun topshiriq. Masalani yech. Barcha yechim yo'llarini keltir. Yechimlar ichida to'g'ri to'rtburchak perimetri eng kichik bo'lgan javobni tanla.

Umuman olganda o'quvchilarning mustaqil fikrlashlari, ijodkorliklarini o'stirishda tabaqalashtirilgan ijodiy topshiriqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

INGLIZ TILI DARSLARIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TASHKIL QILISH

Isomiddinova Nozima Nazir qizi

BuxDPI 1-kurs talabasi

Saidova Zakira Tolibovna

BuxDPI o'qituvchisi, муस्ताқил тадқиқотчи

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tili darslarida interfaol metodlardan foydalanish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ingliz tili o'qitish, interaktiv o'qitish, interfaol metodlar Effective use of interactive methods in English lessons

Abstract: This article discusses the use of interactive methods in English language classes.

Keywords: English language teaching, interactive teaching, interactive methods

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol metodlardan to'liq foydalaniladi.

Innovatsiya (inglizcha innovation) - yangilik kiritish, yangilikdir. A.I. Prigojin innovatsiya deganda muayyan ijtimoiy birlikka - tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga yangi, nisbatan turg'un unsurlarni kiritib boruvchi maqsadga muvofiq o'zgarishlarni tushunadi. Bu innovator faoliyatidir.

Interfaol metodlar - bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Birinchi yondashuvda hayotga joriy etilgan qandaydir yangi g'oya yoritiladi. Ikkinchi yondashuvda alohida-alohida kiritilgan yangilarning o'zaro ta'siri, ularning birligi, raqobati va oqibat natijada birining o'rnini ikkinchisi egallashidir. Olimlar innovatsion jarayon mikrotuzilmasini tahlil qilishda hayotning davriyligi konsepsiyasini farqlaydilar. Bu konsepsiya yangilik kiritishga nisbatan o'lchanadigan jarayon ekanligidan kelib chiqadi.

Ingliz tili darslarida innovatsiya jarayoni sxemasi beriladi. U quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:

1. Yangi g'oya tuq'ilishi yoki yangilik konsepsiyasini paydo qilish bosqichi. U kashfiyot bosqichi deb ham yuritiladi.

2. Ixtiro qilish, ya'ni yangilik yaratish bosqichi.

3. Yaratilgan yangilikni amalda qo'llay bilish bosqichi.

4. Yangilikni yoyish, uni keng tadbiiq etish bosqichi.

5. Muayyan sohada yangilikning hukmronlik qilish bosqichi. Bu bosqichda yangilik o'zining